

РОЛЬ КОНЦЕПЦИИ MAAS В РАЗВИТИИ МОБИЛЬНОСТИ МЕГАПОЛИСОВ**Шарантаев А.Г.***аспирант**Волгоградского государственного технического университета**Опорный региональный университет***Морозова И.А.***профессор, доктор экономических наук**Волгоградского государственного технического университета**Опорный региональный университет***THE ROLE OF THE MAAS CONCEPT IN THE DEVELOPMENT OF MOBILITY OF MEGACITIES****Sharantaev A.,***Postgraduate student**Volgograd state technical University (VSTU)**Reference regional University***Morozova I.***Scientific Supervisor, PhD in Economics, Full Professor**Volgograd state technical University (VSTU)**Reference regional University***Аннотация**

Основной концепцией в развитии мобильности мегаполисов является MaaS (Mobility-as-a-Service). Прогнозируется, что мировой рынок совместного использования автомобилей будет быстро расти из-за его низкой стоимости и доступности, а также высоких расходов на техническое обслуживание личного автомобиля, пробок на дорогах и растущего загрязнения окружающей среды. Исследованию указанной концепции посвящена данная статья.

Abstract

The main concept for the development of mobility in megacities is MaaS (Mobility-as-a-Service). The global market is predicted to be ubiquitous in automobiles, which are growing rapidly due to their low cost and availability, as well as high personal vehicle maintenance costs, traffic congestion, and limited environmental consumption. A targeted article is addressed to the research approach.

Ключевые слова: логистические задачи, рынок транспортных услуг, услуга мобильности, микро-мобильность.

Keywords: logistics tasks, transport services market, mobility service, micro-mobility.

Указанная концепция предложена, как лучший способ управления логистическими задачами за счет более эффективного использования существующей инфраструктуры частного и общественного транспорта.

Бурно развивающиеся технологические изменения, поддерживаемые цифровыми технологиями, открыли возможности для рассмотрения новых способов предоставления услуг.

Прогнозируется, что мировая транспортная отрасль будет расти в среднем на 3,4% до 2027 года. К 2027 году он достигнет 7,8 трлн долларов [8]. Несмотря на то, что прогноз в целом положительный, рост отрасли гораздо менее устойчив, чем допандемические оценки роста в 19,8% [11]. Во многих секторах транспортной отрасли (включая логистику, железнодорожные перевозки, грузовые перевозки,

инфраструктуру и пассажирские перевозки) существуют тенденции в области технологий и микро-мобильности, которые, вероятно, изменят наши представления о транспорте в ближайшие годы.

Поскольку MaaS становится все более заметной тенденцией в сфере транспорта, прогнозируется, что к 2030 году доходы от MaaS достигнут 1 триллиона долларов [6].

Одной из концепций «нового времени» стала концепция «Мобильность как услуга» (Mobility-as-a-Service, MaaS). За последние 5 лет поисковые запросы «мобильность как услуга» выросли на 37% [4], тенденция развития изображена на рисунке № 1. Альянс MaaS определяет MaaS как «интеграцию различных форм транспортных услуг в единую услугу мобильности, доступную по запросу» [12].

Рис. 1. Поисковые запросы «мобильность как услуга» 2017-2022 гг. [4]

Термин MAAS был впервые использован во время Европейского конгресса по интеллектуальным транспортным системам в Хельсинки в 2014 году и описан как «...система, в которой операторы мобильной связи предоставляют клиентам широкий спектр услуг мобильности» [2], и как «...модель распределения мобильности, в которой основные транспортные потребности клиента удовлетворяются через один интерфейс и предлагаются поставщиком услуг» [3]. Подход «Мобильность как услуга» представляет собой совершенно новый взгляд на мобильность и транспорт, тесно связанный с пониманием современного умного города.

Мобильность как услуга (MaaS) объединяет различные виды транспортных услуг в единую услугу мобильности, доступную по запросу. Оператор MaaS предоставляет разнообразное меню вариантов транспорта для удовлетворения запросов клиентов, будь то общественный транспорт, совместное использование поездок, автомобилей или велосипедов, такси или аренда / аренда автомобилей или их комбинация. Концепция предполагает предоставление комплексной услуги, предусматривающей подключение к сервисам транспортной системы напрямую, возможность раннего планирования и прогнозирования условий поездки и пересадок в режиме реального времени.

Для пользователя MaaS может предложить дополнительную ценность за счет использования одного приложения для обеспечения доступа к мобильности с помощью одного платежного канала вместо нескольких операций с билетами и платежами.

Для своих пользователей MaaS должен быть наилучшим ценностным предложением, помогая им удовлетворять свои потребности в мобильности и устранять неудобства отдельных поездок и всей системы услуг мобильности. MaaS стремится предоставить альтернативу использованию частного автомобиля, которая может быть такой же удобной, более устойчивой, помочь уменьшить заторы и ограничения пропускной способности транспорта и быть еще дешевле.

Успешный сервис MaaS также предлагает новые бизнес-модели и способы организации и эксплуатации различных видов транспорта, что дает преимущества транспортным операторам, включая доступ к улучшенной информации о пользователях и спросе, а также новые возможности для удовлетворения неудовлетворенных потребностей.

Рассмотрим сегментацию рынка концепции «Мобильность как услуга» (Mobility-as-a-Service, MaaS)

Рис. 2. Сегментация рынка концепции «Мобильность как услуга» (Mobility-as-a-Service, MaaS) [9]

Глобальный рынок мобильности, как услуги сегментирован на:

- основе типа услуги;
- бизнес-модели;
- отраслевой вертикали;
- приложений и географии.

Мобильность, как рынок услуг по типу услуги:

- Совместное использование велосипедов;
- Совместное использование автобусов;
- Совместное использование автомобилей;
- Совместное использование автомобилей.

В зависимости от типа услуги, рынок делится на совместное использование велосипедов, совместное использование автобусов, совместное использование автомобилей, услуги такси и каршеринг.

С течением времени, понимание концепции «Мобильность как услуга» (Mobility-as-a-Service, MaaS) видоизменялось и на данный момент времени включает в себя гораздо больше, чем просто совместное использование поездок на основе приложений. Это, в первую очередь, развитие гибких

транспортных систем и снижение негативного влияния на окружающую среду за счет согласованности спроса и предложения на транспортные услуги.

Сегодня термин «Мобильность как услуга» получил широкое распространение и вышел за рамки своей первоначальной концепции [1].

По оценкам Ирландского агентства маркетинговых исследований «Research and Markets», глобальный рынок концепции Мобильность как услуга (MaaS) достигнет 40,1 млрд долларов США к 2030 году с оценочных 3,3 млрд долларов США в 2021 году при среднегодовом темпе роста 32,1% в период с 2021 по 2030 год. При этом отмечается, что Европа по-прежнему остается наиболее удобной географической зоной для «умных» городов [10].

По прогнозам специалистов агентства MarketsandMarkets Research, объем концепции Мобильность как услуга (MaaS) достигнет 40,1 млрд долларов США к 2030 году по сравнению с 3,3 млрд долларов США в 2021 году при среднегодовом темпе роста 32,1% в период с 2021 по 2030 год.

Рис. 3. Объем концепции Мобильность как услуга (MaaS) [10]

В настоящее время доля Европы в общем объеме рынка составляет примерно 32%. Это крупнейший рынок с тех пор, как он одним из первых внедрил МaaS. Такие страны, как Великобритания, Германия, Франция и Нидерланды, постоянно инвестируют в интеллектуальную транспортную инфраструктуру, а развитые страны, такие как Финляндия и Германия, первыми внедрили МaaS, что помогло сделать Европу крупнейшим рынком.

К примеру, в 2020 году, главой департамента транспорта Москвы, Максимом Лискутовым было анонсировано создание в столице России МaaS-платформы с целью оптимизации транспортных маршрутов с помощью мобильного приложения, для жителей и гостей города. Предложенный сервис должен объединять в себе возможность оплаты парковок, использования такси, прокат велосипедов и самокатов. Также предполагается возможность пользователями отслеживать загруженность общественного транспорта и платных дорог.

На рост этого рынка влияют факторы таких как расширение инициатив «умного города», растущее внедрение мобильных услуг по запросу, необходимость сокращения выбросов CO₂, улучшение инфраструктуры 4G/5G и проникновение смартфонов.

Автономная работа устранил потребность в платных водителях, сократит расходы на страхование, повысит коэффициент использования до более чем 70% и обеспечит самообслуживание и профилактическое обслуживание по воздуху. Это снизит общую переменную стоимость за милю до уровня, который значительно снизит стоимость владения автомобилем и позволит развивать экосистему МaaS. Переход от транспортного средства к сети, зарядка электрических силовых агрегатов в ответ на спрос и экономия за счет развертывания на базе автопарка еще больше усилят это.

Экосистема МaaS создаст конкурентную среду, полную динамичных транспортных рынков, государственно-частных партнерств и агрегаторов, которые модернируют и управляют спросом и предложением в соответствии с государственной политикой и структурами.

Доходы от проката велосипедов останутся небольшими. А «Транзит как услуга» — автобусы по запросу и беспилотные шаттлы — и «Авиация как услуга» — автономные пассажирские дроны и летающие автомобили — модели начнут приобретать значимость только к 2025 и 2030 годам соответственно [6].

Но железнодорожный транспорт и другие фиксированные маршруты и перевозки с фиксированным расписанием также станут частью парадигмы МaaS с цифровыми технологиями и открытыми платформами, обеспечивающими бесшовную и автоматизированную мультимодальную маршрутизацию и выставление счетов по единому счету.

Таким образом, мобильность как услуга (МaaS) объединяет различные виды транспортных услуг в единую услугу мобильности, доступную по запросу. Оператор МaaS предоставляет разнообраз-

ное меню вариантов транспорта для удовлетворения запросов клиентов, будь то общественный транспорт, совместное использование поездок, автомобилей или велосипедов, такси или аренда / аренда автомобилей или их комбинация. Для пользователя МaaS может предложить дополнительную ценность за счет использования одного приложения для обеспечения доступа к мобильности с помощью одного платежного канала вместо нескольких операций с билетами и платежами.

Для своих пользователей МaaS должен быть наилучшим ценностным предложением, помогая им удовлетворять свои потребности в мобильности и устранять неудобства всей системы услуг мобильности.

Таким образом, рынок мобильности как услуги, как ожидается, станет драйвером значительного роста в будущем.

Список литературы

1. Hensher, D. A. (2020). *Understanding Mobility as a Service (MaaS): Past, present and future* (First edition). Elsevier.
2. S. Heikkilä *Mobility as a Service-a Proposal for Action for the Public Administration Case Helsinki Aalto University* (2014).
3. S. Hietanen "Mobility as a service" – the new transport model Eurotransport, 12 (2) (2014), pp. 2-4.
4. База данных трендов. Мобильность Как Услуга [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://explodingtopics.com/> (дата обращения 15.12.2022).
5. В Москве создадут единое приложение для всех видов транспорта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ict.moscow/> (дата обращения 15.12.2022).
6. ABI Research Forecasts Global Mobility as a Service Revenues to Exceed \$1 Trillion by 2030 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.abiresearch.com/> (дата обращения 15.12.2022).
7. Exclusive Report by The Insight Partners «Ride-Hailing Service Market Size Worth \$98.74Bn, Globally, by 2028 at 10.6% CAGR» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.globenews-wire.com/> (дата обращения 13.12.2022).
8. Global Transportation Services Industry [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.reportlinker.com/> (дата обращения 14.12.2022).
9. Mobility As A Service Market Size And Forecast [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.verifiedmarketresearch.com/> (дата обращения 14.12.2022).
10. Mobility as a Service Market by Service (Ride-Hailing, Car Sharing, Micro Mobility, Bus Sharing, Train), Solution, Application, Transportation, Vehicle, Operating System, Business Model, Propulsion & Region - Forecast to 2030 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.researchandmarkets.com/> (дата обращения 20.12.2022).
11. On-Demand Transportation Market Size, Share & Trends Analysis Report By Service Type (E-

Hailing, Car Rental, Car Sharing), By Vehicle Type (Four Wheeler, Micro Mobility), And Segment Forecasts, 2018 – 2025 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.grandviewresearch.com/> (дата обращения 17.12.2022).

12. White Paper. Guidelines & Recommendations to create the foundations for a thriving MaaS Ecosystem [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://maas-alliance.eu/> (дата обращения 23.12.2022).

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗКАМИ (TMS). ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ В РОССИИ

Шарантаев А.Г.

аспирант

Волгоградского государственного технического университета

Опорный региональный университет

Морозова И.А.

профессор, доктор экономических наук

Волгоградского государственного технического университета

Опорный региональный университет

TRANSPORTATION MANAGEMENT SYSTEM (TMS). PROSPECTS FOR IMPLEMENTATION IN RUSSIA

Sharantaev A.,

Postgraduate student

Volgograd state technical University (VSTU)

Reference regional University

Morozova I.

Scientific Supervisor, PhD in Economics, Full Professor

Volgograd state technical University (VSTU)

Reference regional University

Аннотация

Статья посвящена анализу системы управления перевозками, основанную на автоматизации транспортных операций и позволяющую повысить эффективность управления различными задачами и видами деятельности, в том числе, и логистическими, с учетом быстрорастущих темпов цифровизации в России.

Abstract

The article is devoted to the analysis of a transportation management system based on the automation of transport operations and allowing to increase the efficiency of management of various tasks and activities, including logistics, taking into account the rapidly growing pace of digitalization in Russia.

Ключевые слова: рынок транспортных услуг, логистические операции, цифровизация и трансформация технологического сектора, минимизация рисков, цифровые платформы.

Keywords: transport services market, logistics operations, digitalization and transformation of the technology sector, risk minimization, digital platforms.

В условиях растущей конкуренции в экономике, разница между успехом и неудачей может заключаться в мельчайших деталях, что делает своевременное применение новейших технологий, с использованием различных баз данных еще более важной. Прибыльный рост и построение бизнеса, а также преодоление конкуренции потребуют конкурентных преимуществ в нескольких областях. Мобильность и транспорт всегда играли важную роль в экономическом, экологическом и социальном развитии [6].

Транспортный рынок транспортных услуг в России постоянно меняется. За последние пару лет на него повлияли различные внешние факторы. Отдельно стоит отметить влияние экономических санкций на транспортную систему России, в связи

с которыми, к 2024 году госсектор в 3,4 раза увеличит расходы на российское программное обеспечение (ПО) относительно последних трех лет, ожидают в Минцифры [9].

Эпидемия COVID-19, ограничения в пересечении внешних границ и другие неожиданные узкие места в цепочке поставок. В то же время, была сформирована система управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2019 г. № 234 «О системе управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [1].

Экономический рост главных экономик в мире отображен в таблице 1.